

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 634 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlarini undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимов Саодат Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	

Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo‘shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o‘ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o‘g‘li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O‘zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko‘rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o‘shish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o‘g‘li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O‘zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo‘nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko‘chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo‘llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	

INNOVATSION SALOHİYATNI OSHIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SIFATINI YAXSHILASH YO‘LLARI

Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Bank ishi” kafedrasida mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0002-4431-6659

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklarining aktivlari sifatini yaxshilash yo‘llari tahlil qilinadi. Banklarda innovatsiyalarni joriy etish orqali o‘z aktivlarining sifati va samaradorligini qanday oshirish mumkinligi, shuningdek, yangi texnologiyalar, raqamli bank xizmatlari va sun‘iy intellektning ahamiyatiga oid masalalar muhokama qilinadi. Maqola bank sektorida innovatsion salohiyatni rivojlantirishning iqtisodiy va moliyaviy samaralarini yoritib, amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: innovatsion salohiyat, tijorat banklari, aktivlar sifati, raqamli bank xizmatlari, sun‘iy intellekt, texnologik yangiliklar.

Abstract: This article analyzes the ways to improve the quality of commercial banks' assets by enhancing their innovative potential. It discusses how the implementation of innovations in banks can improve the quality and efficiency of their assets, as well as the importance of new technologies, digital banking services, and artificial intelligence. The article highlights the economic and financial outcomes of developing innovative potential in the banking sector and provides practical recommendations.

Key words: Innovative potential, commercial banks, asset quality, digital banking services, artificial intelligence, technological innovations.

Аннотация: В данной статье анализируются пути повышения качества активов коммерческих банков посредством увеличения инновационного потенциала. Рассматриваются вопросы, как внедрение инноваций в банки может повысить качество и эффективность их активов, а также важность новых технологий, цифровых банковских услуг и искусственного интеллекта. Статья освещает экономические и финансовые результаты развития инновационного потенциала в банковском секторе и предлагает практические рекомендации.

Ключевые слова: Инновационный потенциал, коммерческие банки, качество активов, цифровые банковские услуги, искусственный интеллект, технологические новшества.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyati mamlakat moliyaviy tizimining barqarorligi va iqtisodiy o‘shirish uchun muhim omil hisoblanadi. Banklarning asosiy faoliyati bo‘lgan kreditlash, investitsiya va moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish samaradorligi ularning aktivlar sifatiga bevosita bog‘liqdir. Aktivlar sifati nafaqat banklarning moliyaviy barqarorligi, balki iqtisodiyotning umumiy rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Shu sababli, tijorat banklarining aktivlarini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Innovatsion salohiyatni oshirish orqali banklar o‘z mijozlariga zamonaviy texnologiyalarga asoslangan xizmatlarni taklif etishi, resurslarni samarali boshqarishi va kredit xavfini kamaytirishi mumkin. Bu esa nafaqat banklarning moliyaviy ko‘rsatkichlarini yaxshilash, balki ularning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilashning samarali yo'llarini o'rganish bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Ushbu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan bir qator qaror va farmonlar tijorat banklari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan. Jumladan, 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" PF-5992-son'li farmonda bank aktivlaridan samarali foydalanish, moliyaviy rivojlanishni tezlashtirish, bank tizimini modernizatsiya qilish va kapital yetarilgini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-martdagi "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3620-son'li qarorida esa bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish va innovatsion rivojlanish tendensiyalarini inobatga olgan holda moliyaviy ochiqlik darajasini oshirish kabi vazifalar belgilab berilgan. Ushbu farmon va qarorlar doirasida tijorat banklariga aktivlarni boshqarishda zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish bo'yicha aniq yo'nalishlar berilgan bo'lib, ular O'zbekiston bank tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lami islohotlarning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi.

Markaziy bankning statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmi 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 652 157 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan salmoqli o'sishni aks ettiradi. Shuningdek, aktivlardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichi, ya'ni aktivlar rentabelligi (ROA) 1,4% darajada belgilangan. Ushbu ko'rsatkichlar bank tizimining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi va sohadagi islohotlarning amaliy natijalarini aks ettiradi. Markaziy bankning ushbu raqamlari tijorat banklari uchun kelgusida qanday choralar ko'rish kerakligini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada innovatsion salohiyatni oshirishning nazariy asoslari, tijorat banklari faoliyatiga ta'siri va aktivlar sifatini yaxshilash yo'llari tahlil qilinadi. Shu orqali tijorat banklarining barqarorligi va iqtisodiyotni moliyalashtirishdagi rolini mustahkamlash uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish rejalashtirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat innovatsion salohiyatidan foydalanish darajasini oshirishning nazariy-uslubiy jihatlarini xorijiy olimlar tomonidan muayyan darajada o'rganilgan. Jumladan, innovatsion salohiyat o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillar J. Shumpeter, Z. Griliches, M. Feldstein, Z. James, J. Haines, Z. Glenn tomonidan tahlil qilingan. Innovatsion salohiyatdan foydalanish samaradorligini oshirishning ilmiy-amaliy jihatlarini o'rganish bilan bog'liq tadqiqot ishlari MDH mamlakatlaridagi qator olimlarning izlanishlarida ma'lum darajada tadqiq etilgan. Jumladan, innovatsion salohiyat tarkibini tahlil qilish va baholash N. Kondratyev, V. Vasil'tsov, A. Bolshov, A. Belousov, V. Marzinkevich, I. Soboleva ilmiy izlanishlarida o'rganilgan.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan mamlakat innovatsion salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish darajasini oshirishning umumiy jihatlarini muayyan darajada o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar davom etmoqda. Jumladan, intellektual salohiyatni oshirish orqali innovatsiyalarni rivojlantirish S.S. G'ulomov, Sh.N. Zaynutdinov, A.V. Vaxabov, iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlari va innovatsion salohiyat o'rtasidagi mutanosiblik R. Nurumbetov, F.B. Shakirova, innovatsiyalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish N.Q. Yo'ldoshev, Sh.A. Mirsaidova, B.I. Kamiljanov, milliy iqtisodiyot innovatsion salohiyatidan samarali foydalanishning umumiy-nazariy jihatlarini B.Yu. Xodiev, T.T. Jo'raev, X.P. Abulqosimov, N.M. Mahmudov, U.A. Madraximovlarning tadqiqot ishlarida bayon etilgan.

Biroq, amalga oshirilgan tadqiqot ishlari va olib borilgan ilmiy-nazariy izlanishlar asosan innovatsiyalarning iqtisodiy mazmuni, innovatsion salohiyatni oshirish, unga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish va shu asosda prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish masalalariga qaratilgan. Ilmiy tadqiqotlarda innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklarining aktivlar sifatini yaxshilash, innovatsion xizmatlar sifatini oshirish orqali bank likvidligini oshirish masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi innovatsion salohiyatning tijorat banklari aktivlari sifatiga ta'sirini o'rganish, tahlil qilish va natijalar asosida ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu tadqiqot tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilashga yo'naltirilgan bo'lib, nazariy va empirik tahlil usullariga asoslanadi. Tadqiqot doirasida tizimli tahlil, statistik usullar hamda ekspert baholash metodlari qo'llanadi. Axborot bazasi sifatida tijorat banklari va Markaziy bankning rasmiy hisobotlari, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning statistik ma'lumotlari hamda ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi. Innovatsion investitsiyalar va bank aktivlari sifati o'rtasidagi bog'liqlik

1 <https://lex.uz/docs/-4811025>

2 <http://lex.uz/docs/-3593541>

o'rganilib, bank faoliyatini yaxshilash bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijasida tijorat banklarida innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va aktivlar sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion salohiyat iqtisodiy salohiyatning tarkibiy qismi bo'lib, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, raqobatbardoshligini oshirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali aktivlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bank sektorida innovatsion salohiyat bank aktivlarining sifati va rentabelligini oshirishga qaratilgan ilmiy-texnik hamda texnologik yechimlarni o'z ichiga oladi.

Tijorat banklarining innovatsion salohiyati ikki asosiy komponent – resursli va natijali qismlarga ajratiladi. Resursli komponent bank tizimida innovatsion jarayonlarning shakllanishiga xizmat qiluvchi moliyaviy, texnologik va kadr resurslarini o'z ichiga oladi. Natijali komponent esa ushbu resurslarning amaliyotga tatbiq qilinishi va bank aktivlari sifatiga ta'sir ko'rsatishi bilan tavsiflanadi.

Moliyaviy komponent bank tomonidan ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirishga ajratilgan mablag'lar hajmi bilan belgilanadi. Innovatsion faoliyatga yo'naltirilgan investitsiyalar quyidagi omillarga ta'sir ko'rsatadi:

- Muammoli kreditlar ulushining kamayishi – innovatsion scoring tizimlari va sun'iy intellekt asosida kreditlarni baholash jarayonini takomillashtirish orqali kredit risklarini kamaytirish.

- Aktivlarning rentabelligini oshirish – moliyaviy texnologiyalar (fintech) integratsiyasi orqali operatsion samaradorlikni oshirish va xarajatlarni optimallashtirish.

- Kapital rentabelligini oshirish (ROE) – innovatsion moliyaviy mahsulotlarni joriy etish orqali yangi daromad manbalarini yaratish.

Moddiy komponent banklarning ilmiy va texnologik bazasini mustahkamlash bilan bog'liq bo'lib, bank faoliyatida quyidagi innovatsion texnologiyalarni joriy qilishni o'z ichiga oladi:

- Blokcheyn va kriptoalyuta texnologiyalari – xavfsizlikni oshirish va tranzaksiyalar tezligini yaxshilash orqali aktivlar sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Big Data va sun'iy intellekt asosidagi tahlillar – kreditlash va aktivlarni boshqarish jarayonida aniq prognozlar ishlab chiqish imkonini beradi.

- Raqamli banking xizmatlari – onlayn xizmatlar hajmini oshirish orqali mijozlarning likvidlik darajasini oshirish va aktivlar tarkibini diversifikatsiya qilish.

Bank tizimining innovatsion salohiyati yuqori malakali mutaxassislarining mavjudligi va ularning ilmiy faoliyatga jalb qilinishi bilan bog'liq. Ushbu omil quyidagi yo'nalishlar bo'yicha bank aktivlariga ta'sir ko'rsatadi:

- Ilmiy kadrlarning bank tizimiga integratsiyasi – innovatsion loyihalar ishlab chiqish va bank mahsulotlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

- Menejment va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish – bankning operatsion samaradorligini oshirish va aktivlar aylanish tezligini kuchaytirish imkonini beradi.

- Innovatsion loyihalar orqali yangi moliyaviy mahsulotlarni yaratish – bozor talabiga mos, raqobatbardosh xizmatlar ishlab chiqish orqali bankning umumiy aktivlari hajmini kengaytirish.

Bugungi kunda ko'plab xalqaro banklar moliyaviy xizmatlarda innovatsion texnologiyalarni keng qo'llamoqda. Masalan, sun'iy intellekt kredit risklarini baholashda foydalanilib, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirmoqda. Shuningdek, raqamli bank xizmatlari orqali mijozlarga masofaviy xizmat ko'rsatish banklarning daromad bazasini kengaytiradi.

Innovatsion salohiyatni rivojlantirish va uning iqtisodiy samaradorligini oshirishda investitsiya manbalarining diversifikatsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, aholi jamg'armalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali innovatsion faoliyatni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Buning uchun:

1. Tijorat banklarida jamg'armalarni jalb qilish mexanizmlarini rag'batlantirish maqsadida depozit foiz stavkalarini qayta ko'rib chiqish.

2. Innovatsion investitsiyalash bilan bog'liq qimmatli qog'ozlar emissiyasini amalga oshirish.

3. Ishlab chiqarish subyektlarining innovatsion faoliyatidan olinadigan daromad hajmini oshirish orqali investorlarning manfaatdorligini kuchaytirish talab etiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda moliya-texnologik klasterlar va sanoat guruhlarining asosiy moliyaviy boshqaruv organi sifatida tijorat banklari faoliyat yuritadi. Banklar o'z tarkibidagi korxonalarining moliyaviy oqimlarini nazorat qilish bilan birga, investitsiya strategiyalarini shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. Innovatsion salohiyatni oshirish jarayonida banklarning ushbu vazifalarini kengaytirish va ularning sanoat ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiyasini kuchaytirish bank aktivlarining sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Chunki innovatsion loyihalar moliyalashtirish tizimining samarali tashkil etilishi tijorat banklarining iqtisodiy manfaatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakatimizda innovatsion rivojlanishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida tijorat banklari ishtirokida moliya-texnologik guruhlarni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda bank sektorining moliyaviy holatini chuqur tahlil qilish, xususan, tijorat banklarining kapitalizatsiya darajasi, ularning real sektor korxonalarini bilan moliyaviy aloqalari va investitsiya munosabatlaridagi ishtirokini baholash muhim hisoblanadi. Shunday qilib, innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari moliyaviy vositachilik faoliyatini kengaytirishi, investitsiya oqimlarini samarali boshqarishi va iqtisodiyotning texnologik modernizatsiyasiga xizmat qiluvchi yangi moliyaviy vositalarni ishlab chiqishi mumkin.

So'nggi yillarda mamlakatimizda bank tizimi barqarorligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar doirasida tijorat banklarining innovatsion salohiyatini oshirish hamda moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu jarayonda bank tizimining transformatsiyasi, ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy etish va innovatsion bank xizmatlarining keng tatbiq etilishi bank sektorining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, bank faoliyatining innovatsion rivojlanishini ta'minlash maqsadida aholi va korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, bankomatlar va infokiosklarda amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar spektrini kengaytirish hamda interaktiv xizmatlarni rivojlantirish orqali moliyaviy texnologiyalarning jadal integratsiyasi amalga oshirilmoqda. Natijada, bank tizimining raqobatbardoshligi oshib, moliyaviy vositachilik samaradorligi ortib, innovatsion salohiyat bank sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlashning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda (1-rasm).

1-rasm. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni (turlari bo'yicha, 1-yanvar holatiga)³.

Respublikamiz tijorat banklari uchun innovatsion bank xizmatlari raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lib, ularni joriy etishning kengayishi va shunga mos ravishda masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish amaliyotining rivojlanishi natijasida mazkur xizmatlardan foydalanuvchilar soni ortib bormoqda.

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish soni 2015-yilda 472,6 mingdan 2024-yilda 1339,6 mingga oshgan. Bu ko'rsatkich 9 yil ichida taxminan uch baravar o'sishga erishilganini ko'rsatadi. Bu yuridik shaxslarning raqamli xizmatlardan foydalanishga qiziqishi va ushbu xizmatlar orqali operatsion samaradorlikka erishish istagini ifodalaydi. Jismoniy shaxslar orasida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish soni 2015-yilda 62,2 ming bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 42,76 millionga yetgan. Jismoniy shaxslar segmentida bu juda katta o'sish bo'lib, raqamli bank xizmatlarining ommalashganini va aholi orasida qulaylikka bo'lgan ehtiyojning ortganligini ko'rsatadi.

Diagramma tahlili shuni ko'rsatadiki, jismoniy shaxslar orasida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanishning o'sish sur'ati yuridik shaxslarga nisbatan ancha yuqori. Xususan, 2020-yildan boshlab jismoniy shaxslar segmentida keskin o'sish kuzatilmoqda, bu esa raqamli bank xizmatlariga bo'lgan talabning tez o'sishini anglatadi. 2022-yildan boshlab har ikkala segmentda ham sezilarli o'sish kuzatilmoqda, bu esa innovatsion salohiyatning rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning bank sohasiga keng tatbiq etilishi natijasi sifatida talqin qilinishi mumkin. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish ko'rsatkichlarining yillik o'sishi tijorat banklarining innovatsion salohiyati oshib borayotganidan dalolat beradi. Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali banklar mijozlarga qulay va tezkor xizmatlarni taqdim etib, raqobatbardoshlik darajasini oshirishga erishmoqda. Jismoniy shaxslar orasida raqamli xizmatlarga talabning keskin o'sishi banklarning texnologik infratuzilmasini rivojlantirishga qo'shimcha turtki bo'lmoqda. Ushbu jarayon innovatsion bank xizmatlari va

³ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari. (2024 yil 1-yanvar holatiga)

masofaviy operatsiyalarni rivojlantirish orqali bank tizimining umumiy salohiyatini mustahkamlash imkonini beradi.

Tijorat banklari faoliyatida quyidagi asosiy yo'nalishlarda innovatsiyalarni joriy etish muhim:

- Kredit xavfini boshqarish: Kredit portfelini tahlil qilish va xavfni minimallashtirish uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish.
- Raqamli xizmatlar rivoji: Mobil ilovalar va internet-bankingni takomillashtirish orqali mijozlar bilan o'zaro aloqa sifatini oshirish.
- Operatsion xarajatlarni kamaytirish: Avtomatlashtirilgan jarayonlar va robotlashtirilgan texnologiyalarni joriy etish orqali bank operatsiyalarining samaradorligini oshirish.
- Blokcheyn texnologiyalari: Moliyaviy operatsiyalarning shaffofligini ta'minlash va firibgarlik holatlarining oldini olish.

Ushbu yo'nalishlar banklar uchun yangi imkoniyatlarni ochib berib, ularning faoliyatini strategik jihatdan rivojlantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish bank aktivlarining sifatini quyidagi yo'llar orqali yaxshilaydi:

- Kreditlash sifatining oshishi: Kredit olish jarayonini avtomatlashtirish va xavflarni aniqlashda aniq algoritmlar qo'llanishi kredit sifati yaxshilanishiga olib keladi.
- Resurslarni samarali boshqarish: Raqamli texnologiyalar orqali aktivlar tahlili tezlashadi va samaradorlik oshadi.
- Moliyaviy shaffoflikni ta'minlash: Blokcheyn texnologiyalari orqali mijozlar va bank o'rtasidagi ishonch mustahkamlanadi.
- Risklarni minimallashtirish: Innovatsion salohiyat kredit xavflarini oldindan baholash va nazorat qilishni ta'minlaydi.

Masalan, xalqaro tajribadan kelib chiqib, Yaponiya va Janubiy Koreya banklari sun'iy intellekt va "big data" tahlilidan samarali foydalanib, kredit xavflarini sezilarli darajada kamaytirishga erishgan. Bu tajriba mahalliy banklar uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida banklar bir qator muammolarga duch kelmoqda:

- Moliyaviy xarajatlar: Texnologiyalarni joriy etish va texnik xizmat ko'rsatish katta investitsiyalarni talab qiladi.
- Kadrlar yetishmovchiligi: Bank xodimlarining texnologik yangiliklarga moslashish darajasi past bo'lishi mumkin.
- Regulyativ to'siqlar: Moliyaviy texnologiyalarga doir qonunchilikning yetarlicha rivojlanmaganligi texnologik innovatsiyalarni to'liq joriy etishda muammo tug'diradi.
- Axborot xavfsizligi: Innovatsion texnologiyalarni qo'llashda kiberxavfsizlik masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari faoliyatida innovatsion salohiyatni oshirish zamonaviy moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlash va banklarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish bank aktivlarining sifatini yaxshilashga, kredit xavflarini minimallashtirishga va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu jarayon bank mijozlari uchun qulaylik va xizmatlar tezkorligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va joriy etish maqsadida tijorat banklari o'z faoliyatiga sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli xizmatlarni keng ko'lamda tatbiq etishi lozim. Shuningdek, kredit xavflarini aniq baholash va qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish uchun "big data" tahlili hamda algoritmik yondashuvlardan samarali foydalanish tavsiya etiladi.

Texnologik infratuzilmani takomillashtirish doirasida banklar zamonaviy texnologiyalarni maksimal darajada samarali qo'llash uchun o'z IT infratuzilmasini modernizatsiya qilishi, shuningdek, bank tizimlarining kiberxavfsizligini mustahkamlash maqsadida ilg'or xavfsizlik choralarini joriy etishi zarur. Bank tizimidagi kadrlar malakasini oshirish uchun xodimlar uchun muntazam ravishda texnologik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan trening va o'quv kurslarini tashkil etish, yosh mutaxassislarini jalb qilish hamda ularning innovatsion loyihalarda ishtirok etishini ta'minlash orqali banklarning intellektual salohiyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish doirasida innovatsion loyihalarni amalga oshirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish, maxsus grantlar ajratish tizimini takomillashtirish va moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha davlat-xususiy sheriklik asosida qo'shma dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish uchun moliyaviy resurslardan samarali foydalanish maqsadida maxsus moliyaviy resurslar ajratish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun kreditlash dasturlarini kengaytirish va xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish zarur.

Bank tizimida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirish va moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish uchun regulyativ bazani takomillashtirish, xususan, tegishli qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish hamda bank faoliyatida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishni rag'batlantiruvchi huquqiy asoslarni yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 – 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4811025>
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari. (2024 yil 1-yanvar holatiga).
3. Schumpeter, J. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
4. Griliches, Z. (1992). *The Search for R&D Spillovers*. NBER Working Paper No. 3768.
5. Feldstein, M. (2002). *Economic Growth and Innovation in Banking*. American Economic Review.
6. Hugas, K. & Parameshvaran, M. (2015). *The Impact of International Trade on Innovation Potential*. Journal of Economic Studies.
7. Drucker, P. (1985). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. Harper & Row.
8. Freeman, S. (1994). *The Economics of Industrial Innovation*. MIT Press.
9. Landvall, B., & Nelson, R. (1992). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
10. Kondratyev, N. (1926). *Long Waves in Economic Life*. The Review of Economic Statistics.
11. Vasil'tsov, V., Bolshov, A., & Marzinkevich, V. (2010). *Innovation Potential and Economic Growth*. Moscow State University Press.
12. G'ulomov, S.S., & Zaynutdinov, Sh.N. (2018). *Intellektual salohiyat va innovatsiyalarni rivojlantirish*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
13. Nurumbetov, R., & Shakirova, F.B. (2019). *Iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlari va innovatsion salohiyat o'rtasidagi mutanosiblik*. O'zbekiston Iqtisodiy Tadqiqotlar Instituti.
14. Yo'ldoshev, N.Q., & Mirsaidova, Sh.A. (2021). *Innovatsiyalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish*. Toshkent: Fan va Texnologiya.
15. Xodiev, B.Yu., Jo'raev, T.T., & Abulqosimov, X.P. (2022). *Milliy iqtisodiyot innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish*. O'zbekiston Iqtisodiyot Fanlari Akademiyasi.
16. Yaponiya va Janubiy Koreya banklarida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi bo'yicha xalqaro hisobotlar. (2023). World Bank.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

